

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ ТУРИЗМНИНГ БАЪЗИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Остонов Ойбек Аликулович

тарих фанлари доктори, доцент Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901626>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда тарихий-маданий туризмнинг ўзига хос хусусиятлари, уни ривожлантириши омиллари ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти тадқиқ этилган. Ўзбекистонда туризм ривожланиши ҳолати, тарихий-маданий туризм салоҳияти ва даражаси ҳолати, тарихий-маданий туризмни ривожлантиришининг ташкилий асослари таҳлил қилиниб, туристик таассуротларни шакллантириши асосида тарихий-маданий туризм хизматларини тарғиб қилиши масалалари долзарб эканлиги, бу борада тарихий-маданий туризм субъектларининг ташиқлотлараро ва тармоқлараро ҳамкорлигини воқеавий туризм орқали ўзаро мувофиқлаштириши бўйича таклифлар ёритиб берилган.

Калим сўзлар: тарихий-маданий туризм, маданий алоқалар, туристик инфратузилма, маданий мерос, хизматлар бозори, ҳунармандчилик.

Abstract. This article examines the specific characteristics of historical and cultural tourism in Uzbekistan, its development factors and socio-economic importance. The state of tourism development in Uzbekistan, the state of the potential and level of historical-cultural tourism, the organizational foundations of the development of historical-cultural tourism are analyzed, and the issues of promoting historical-cultural tourism services based on the formation of tourist impressions are urgent. suggestions for coordination through event tourism are highlighted.

Keywords: historical-cultural tourism, cultural relations, tourist infrastructure, cultural heritage, services market, crafts.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности историко-культурного туризма в Узбекистане, факторы его развития и социально-экономическое значение. Анализируются состояние развития туризма в Узбекистане, состояние потенциала и уровня историко-культурного туризма, организационные основы развития историко-культурного туризма, а также вопросы продвижения историко-культурных туристских услуг на основе формирования туристические впечатления актуальны. Выделены предложения по координации посредством событийного туризма.

Ключевые слова: историко-культурный туризм, культурные связи, туристская инфраструктура, культурное наследие, рынок услуг, ремесла.

Ҳозирги вақтга келиб, дунё фани ва маданий ҳамжамиятда, табиий ва маданий мерос ҳақида барқарор ривожланишининг ўлчамларини белгилаб берадиган устувор ижтимоий кадрят сифатидаги тасаввур шаклланган.

Дунё маданий ва туристик фаолиятини мувофиқлаштириш ва стандартлаштиришда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият масалалари ташкилоти ва Бутунжаҳон савдо ташкилоти етакчи ўрин тутмоқда. Бу халқаро ташкилотлар томонидан ўтказилаётган, дунё етакчи мамлакатларининг маданият ва туризм вакиллари иштирок этаётган ассамблеялар, конференциялар ва бошқа тадбирлар халқаро ҳамкорликнинг амалий механизми ҳисобланади ва улар қабул қилаётган қарорлар миллий даражада амалий тавсиялар ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилмоқда. ЮНЕСКОнинг маданий,

тарихий, табиий меросни сақлаш бўйича конвенциялари ва тавсиялари тарихий аҳамиятга эга бўлиб, уларда туризмни янада ривожлантириш учун бу меросни асраш кераклиги таъкидланади. Маданият соҳасида дунё сиёсатини белгилаб берган Бутунжаҳон конференцияси доирасида маданий, тарихий ва табиий меросни асраш ва ундан фойдаланишга асосланган туризмни ривожлантириш йўллари ҳақида тавсиялар қабул қилинди. Маданият ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик принциплари Манила (1980 й.) ва Мехико (1981 й.)да қабул қилинган декларацияларда ўз аксини топди [4].

Тарих, маданият ва табиат ёдгорликлари – мамлакатнинг миллий бойлигидир. Туристлик мақсадларда ушбу ҳудудни ўзлаштириш “асраб - авайлаш ва қайта тиклаш” принципи бўйича ёндашишни талаб қилади.

Мамлакатимизнинг барча минтақалари тарихий ҳудудларга бой бўлиб, уларга қадимий шаҳарлар, кўрғон ва ансамбллар, диний архитектура мажмуалари, тарихий-маданий ёдгорликлар киради.

Туристлик инфратузилмани ривожлантиришда ҳудуднинг тарихий қиёфасини бузмаслик муҳим аҳамият касб этади. Ҳар бир янги яратилаётган туристик объект миллий хусусиятлар, анъаналарга мос келиши ва ўзининг тақрорланмас қиёфасига эга бўлиши зарур. Табиий-тарихий марказларни яратиш қимматли маданият ва тарих ёдгорликларини сақлаб қолишга кўмаклашиши керак. Тарихий қадриятлар, миллий ресурс сифатида қараладиган маданият ва тарих ёдгорликларини асраш ва тиклаш ҳам муҳимдир.

Тарихий-маданий туризм, ўз навбатида, юртимизда ташкил этилаётган маънавий-маърифий, маданий ва спорт тадбирлари қамрови орқали сайёҳларни кенгроқ жалб қилиш имконини беради. Уларга миллий байрам ва фестиваллар, театрлаштирилган намойишлар, кино ва театр фестиваллари, гуллар байрами, модалар намойиши, аукционлар, турли кўринишдаги мусиқа танловлари ва фестиваллари, спорт тадбирлари киради [5].

Экспертларнинг фикрига кўра, яқин келажакда ушбу туризм шаклининг ривожланиши бошқа туризм шакллариغا нисбатан туристлар сонининг кескин равишда ортишига олиб келади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “2017-2019 йилларда Бухоро шаҳри ва Бухоро вилоятининг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2980-сонли [6] ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 30 июндаги “2017-2019 йилларда Самарқанд шаҳри ва Самарқанд вилоятининг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 450-сонли [7] қарорларига асосан, Бухоро ва Самарқанд вилоятларининг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тасдиқланган. Қарорда Самарқанд вилоятида «Самарқанд нонлари», «Самарқанд ҳунармандлари», «Миллий таомлар», «Шарқ ширинликлари» каби ҳар йилги мавзули фестивалларни ташкил этиш ва ўтказиш, хорижий туроператорлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари учун ахборот турларини ташкил этиш, экскурсияларнинг туристик хариталарини тайёрлаш, шунингдек, оммабоп хорижий телеканалларда Самарқанднинг туризм салоҳиятини тарғиб қилиш, ҳудуднинг диққатга сазовор жойлари ва бой тарихига бағишланган маълумотларни бутунжаҳон интернет ахборот тармоғи ва оммабоп ижтимоий тармоқларда жойлаштириш орқали кенг қамровли реклама компаниясини ўтказиш ва Самарқанд шаҳри брендини тарғиб этиш масалалари кўрсатиб ўтилган.

Бухоро вилояти негизида “Ипак ва зираворлар”, “Ковун сайли”, “Шаҳар куни”, “Шарқ таомлари”, “Бухоронинг ҳунармандлари” фестиваллари орқали кенг реклама

компаниясини ўтказиш ва Бухоро брендини тарғиб қилиш, хорижий сайёҳлик ташкилотлари учун инфо-турлар ташкил этиш ва оммавий ахборот воситалари вакиллари, шунингдек, машҳур хорижий телеканалларда сайёҳлик потенциалини тарғиб этиш, интернет ва машҳур ижтимоий тармоқлар махсус сайтларига жойлаштириш, тарихий ва диққатга сазовор жойларга бағишланган мақолалар ёзиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Мамлакатимизнинг барча минтақалари бой тарихий-маданий меросга эга ҳисобланади. Воқеавий туризмдан фойдаланилган ҳолда турли маданий тадбир ва фестивалларнинг барча минтақаларда тизимли равишда ўтказилиши минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига олиб келади. Шу билан бир қаторда, воқеавий туризм орқали маданий тадбирларнинг ўтказилиши мамлакатимиз туризм салоҳиятини чет эл фуқароларига намойён қилиш билан бирга туристик фаолият билан шуғулланувчи субъектлар ўртасидаги ташкилот ва тармоқлараро муносабатларни мувофиқлаштириш имконини беради.

Ўзбекистонда туризмни жадал ривожлантириш ва соҳада аҳоли бандлигини ошириш учун энг аввало унинг ҳуқуқий-норматив, иқтисодий ва ташкилий асосларини яратиб бериш талаб этилмоқда. Сайёҳлик соҳаси ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, туризм индустриясини жадал ривожлантириш, иқтисодиётда унинг роли ва улушини ошириш, туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, туризм инфратузилмасини кенгайтириш муҳим стратегик тармоқ ҳисобланади. Бу борада минтақаларнинг сайёҳлик салоҳиятидан самарали фойдаланиш, ҳудудлар ва объектларнинг туристик жозибadorлигини ошириш талаб этилади. Туристтик маҳсулотларни жаҳон бозорида ижобий имиджини яратиш ва уни тарғиб қилиш, хорижий инвестицияларни киритишни фаоллаштириш лозим. Тадбиркорларни соҳага кенг жалб қилиш ва уларни қизиқишини кучайтириш, иқтисодий манфаатдорлигини ошириш зарур.

Ҳудудлар туристик салоҳияти табиий шароити, тарихий-маданий ва иқтисодий ривожланишидан келиб чиққан ҳолда бир биридан фарқ қилади. Улардаги туристик объектларнинг халқаро, республика ва маҳаллий аҳамиятга эга эканлиги уларнинг ўзига хос мақоми, даражаси ва аҳамиятини белгилайди. Туризмда аҳоли бандлигини бевосита таъминловчи сервис турларига қуйидаги хизмат кўрсатиш соҳалари киради.

Туристтик зоналарда туристларга бевосита хизмат кўрастиш соҳалари ривожланиши натижасида меҳмонхона хўжалиги, озиқ-овқат саноати, савдо, маданият, спорт, рекреация хизматлари каби тармоқлар шаклланади. Айниқса, қишлоқ жойларда туризмни ривожлантириш янги иш ўринлари ва қўшимча даромад манбаига айланади. Намуна сифатида олинган Филон, Мироқи, Ҳазрати Башир, Хўжаилғор, Катта Лангар, ва Майданак каби қадимий ва типик қишлоқ жойларда сервис хизматлари, инфраструктура шакллари ривожланади. Агротуризм орқали фермер ва деҳқон хўжалиқларини маҳсулот ишлаб чиқариш ранг баранглиги кенгайтириш ҳамда реализация қилиш қобилияти ортади. Табиатдан фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, тарихий-маданий меъросни сақлаш, иқтисодий-ижтимоий шарт-шароитларни яхшилаш орқали қишлоқ жойларни барқарор ривожланишига эришилади. Бир пайтга ўзида аҳоли ҳам ишлаб чиқарувчи ҳам истеъмолчи эканлиги ҳисобга олинса, аҳоли мазкур хизмат турларида мунтазам ёки мавсумий банд бўлади.

Республика минтақаларидаги туристик фирма, меҳмонхона, меҳмон уйлари ва сайёҳлар овқатланадиган умумий овқатланиш шаҳобчалари сони 2018 йилда 1925 тани

ташкил қилган. Улар минтақалар кесимида кўпроқ Тошкент шаҳри, Самарқанд, Хоразм, Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилояти ҳудудларида жойлашган. Энг кам туристик ташкилотлар Сирдарё ва Жиззах вилоятлари улушига тўғри келади. Мазкур туристик ташкилотларда меҳнатда банд аҳоли сони ҳозирда 15 минг нафардан ошди. Соҳада банд бўлганларнинг 11 фоизи ўрта, 54 фоизи ўрта-махсус ва 35 фоизи олий маълумотга эга ҳодимлар ҳисобланади. Бундан ташқари туризм ривожланишига маълум маънода ҳунармандчилик анъаналари ҳам муҳим роль уйнамоқда. Анъанавий меросни асраб-авайлаш ва уни келажак авлодга етказиш, ҳунармандчилик марказларини тикланиши маҳсулотлари сифатининг ўзгаришига эътибор берилмоқда. Бугунги кунда ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни икки гуруҳга бўлиш мумкин: кундалик ҳаётда фойдаланиш учун, шунингдек кўرғазмалар ва хорижий меҳмонларга сотишга мўлжалланган маҳсулотлардир[8].

Юқоридаги фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб, тарихий-маданий қадрият – кенг тушунча бўлиб, ўз ичига ҳам моддий, ҳам номоддий мерос объектларини, шунингдек, инсон улар билан ўзаро таъсир қилиш орқали эга бўладиган тажриба ва таассуротларни олади. Кўпинча бу тушунча туристик фаолият контекстида, фақатгина тарихий-маданий қимматга эга объектлар кўриб чиқилади. Бунинг оқибатида шунчаки тарихий-маданий туризм тушунчасининг торайиши эмас, тарихий-маданий қадриятнинг субъектив табиатини инкор қилиш юзага келади. Бошқалар учун қимматли бўлмаган, лекин туристларнинг тор доирадаги гуруҳлари учун юқори қимматга эга бўлган диний туризм объектлари бунга ёрқин мисол бўла олади. Ҳатто туристик хизматларнинг бошқа турлари билан таққосласак ҳам, тарихий-маданий туризм субъектив баҳолаш хусусиятларига эга. Республиканинг тарихий-маданий ва рекреация салоҳиятига бой бўлган кичик туристик зоналарида ҳудудларнинг ички хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ички туризмни янада ривожлантириш, кичик туристик зоналар ихтисослигидан келиб чиққан ҳолда сайёҳларга бевосита ва билвосита хизмат кўрсатиш соҳаларини рангбаранглигини ошириш ва жаҳон мамлакатларида туризм соҳасини ривожлантиришга ва ундан юқори даромадлар олишга эришилмоқда. Ривожланган 119 давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда туризм салоҳияти юқори бўлган марказларда туристик калстерларни яратиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан “туристик марказ”, “туристик қишлоқ” ва “туристик маҳаллалар”ни кўпайтириш муҳим аҳамиятга эга. Уларда истиқомат қилувчи аҳолини сайёҳлар учун бевосита ёки билвосита хизмат қилишини таъминлаш орқали аҳоли бандлиги ҳамда даромадларини оширишга эришиш мумкин. Маҳаллий аҳолини сайёҳларга хизмат кўрсатиш кўникмаларини ошириш, меҳмон уйларини ташкил қилиш, ҳунармандчилик ва касаначиликни ривожлантириш, маҳаллий урф одатлар ҳамда гастрономияни янада ривожлантирган ҳолда сайёҳлар оқимини оширишга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Ландрй, Чарлес (2013). Султуре & соммерсе : тхе Роял Асадемай & Майфаир. неар Строуд: Сомедиа. ИСБН 978-1-908777-03-4.; Пеарсе, Д. Г. (2005) Дистрибутион Чаннелс фор Султурал Тоурисм ин Саталониа, Спаин. Суррент Иссуес ин Тоурисм. Волуме: 8 Нумбер: 5, Прентисе, Р., В. Андерсен, Фестивал ас среативе дестинатион, Анналс оф Тоурисм Ресеарч 30 (1) (2003) , Ричардс, Г. (2004б) Султуре популар, традисиён й турисмо ен лас Фестес де ла Мерсè де Барселона. Ин Фонт, Жосепх (ед.)

Сасос де турисмо султурал: де ла планифисасион естратэгиса а ла евалуасион де продустос. Барселона: Ариел, Макерчер, Б., Ван Сзе Меи анд Тонй С. М. Тсе (2006) *Аре Шорт Дуратион Султурал Фестивалс Тоурист Атрастионс? Жоурнал оф Сустаинабле Тоурисм* 14(1), Зеппел, Хеатхер (2002) *Султурал Тоурисм ат тхе Соувичан Нативе Виллаге, Бритиш Солумбиа. Жоурнал оф Травел Ресеарч*, 41.

2. Флорова И.Т.. *Философский словарь* / Под. ред. 7-е изд. с. 68
3. Колотова Е.В. *Рекреационное ресурсоведение: Учеб. пособие.* – М.: РМАТС. с. 92-93.
4. Волошин Н.И. *Правовое регулирование в туризме: Учебник* / Н.И. Волошин. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 408 с.
5. Бабкин А. В. *Специальные виды туризма.* Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 252 с.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 майдаги “2017-2019 йилларда Бухоро шаҳри ва Бухоро вилоятининг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2980-сонли қарор, www.lex.uz
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 30 июндаги “2017-2019 йилларда Самарқанд шаҳри ва Самарқанд вилоятининг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 450-сонли қарор, www.lex.uz
8. Остонов О.А. *Ревивал оф Узбек национал хандисрафт традиционс // АСАДЕМИСИА: Ан Интернационал Мултидисциплинарй Ресеарч Жоурнал.* Вол.10 Иссуе 2, Фебруарй 2020. –П. 26.